

URGANCH DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI
DAVRIDA PEDAGOGIKA, MAKTABGACHA
VA BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNING RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI: MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusidagi Respublika ilmiy–nazariy anjumani

MATERIALLARI

ISBN/ 978-9910-789-62-5

2024.11.03

Urganch – 2024

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar

ISBN 978-9910-789-62-5

“Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari, – Urganch davlat pedagogika instituti, 2024-yil. 680-bet.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori ijrosini ta‘minlash to‘g‘risida”gi 16-sonli buyrug‘ida belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida 2024-yil 11-mart kuni Urganch shahrida (Urganch davlat pedagogika institutida) “Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallaridan iborat.

To‘plamdan joy olgan tezislarda keltirilgan ma‘lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar javobgardirlar.

Mas‘ul muharrirlar: **X.O‘.Bekchanov - b.f.d.(DSc)**
D.Sh.Nafasov –p.f.f.d(PhD)dotsent
A.J.Atajanova-f.f.n.dotsent

Tahrir hay‘ati raisi: **F.R.Madraximova - p.f.d. (DSc). dotsent.**

Tahrir hay‘ati
Sheripov U.A. – t.f.n dotsent
Yusupov D.F. – p.f.f.d(PhD)
Abdullayev D.N. – t.f.d dotsent
Nabiyev E.B. – t.f.f.d (PhD)
Xajiyeva D.A. – f.f.d (PhD)
Yakubova Sh.E. – katta o‘qituvchi
Safayeva D.H. – o‘qituvchi
Yakubova.D.X – o‘qituvchi
Sobirova N.Y. – o‘qituvchi
Raximova G.I. – o‘qituvchi
Bekchanova F. – o‘qituvchi

Taqrizchilar: **Xodjanliyazov S.U. – p.f.d. prof.**
Salayeva M.-p.f.d. prof.
Jumaniyazova M.X. – f.f.n., dots.

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang'ich ta'limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar

individual darslarni o'tadigan ustoz. Bunda ustoz-shogirdlik an'anasi tarzida ko'rinadi. Chunki hozirgi vaqtda bu shakldan ko'proq foydalanishga o'tilgan. O'quvchilarning juda ko'pchilik qismi hozirda oliy ta'limga kirish uchun repetitora borib tahsil olishmoqda. Bunda har bir ta'lim o'rganuvchi ustoz bilan yakka holda darslarni o'zlashtirib boradi. Yakka holda shug'ullanishda o'quvchi o'qituvchi bilan yaqin munosabat o'rnatiladi va o'zlashtirishi osonroq bo'ladi. Chunki ba'zi ta'lim oluvchilarning dars mashg'ulotlarini o'zlashtirishi bir muncha qiyin bo'ladi. Yakka holda shug'ullansa o'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularni qayta o'qituvchiga fikrini bayon qilib o'zlashtirishga qulaylik beradi.

Xulosa qilib aytganda, individual ta'lim shaklini rivojlantirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Individual ta'lim muhitini hosil qilishda sinf rahbariga katta mas'uliyat beriladi. Sinf rahbari har bir o'quvchisining ota-onasi bilan birgalikda barcha ishlarni amalga oshirishi darkor. Ta'lim oluvchining biror kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, uni jamoa oldida muhokama qilish aslo mumkin emas. Balki yakka tartibda ta'lim oluvchi bilan birga shug'ullanib, uning ota-onasi bilan birga fikr almashgan holda to'g'irlab borish zarur. Ayrim o'quvchilar bo'ladi, jamoaga moslashib ketolmaydi, qo'shilishni istasada, ba'zan buning ilojini topolmaydi. Bunday vaziyatdan olib chiqib ketishda o'qituvchining yordami juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Yurtimizning har bir hududida Prezident maktablari tashkil etiladi". Prezident.uz(2018-yil 16-noyabr)
2. Sh. Mardonov. Pedagogika fanidan o'qitishning electron-modulli didaktik ta'minotini ishlab chiqish. Chirchiq-2021
3. O. Jabbarova, F. Ochilov. Bolalar pedagogikasi. Toshkent-2022
4. O. Jabbarova, Z. Umarova, Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" fanini o'qitish metodikasi, Toshkent-2022
5. Xodjamkulov, U. N., & Xudayqulova, F. B. (2021). Kelajak o'qituvchisi konsepsiyasi. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar*, 2(3), 130-135.

ELEKTRON PORTFOLIO TALABANING KELAJAKDAGI MUVAFFAQIYATLI KARYERASI ASOSI SIFATIDA

UDK: 371.263 ORCID: 0000-0003-0120-3865

***Rasulov Erkin Madraimovich - Qo'qon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti.
tel.: 90-293-03-88 e-mail: erkinrasulov1807@gmail.com***

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, jahon ta'lim andozalari asosida kadrlar tayyorlash, axborot texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Zamonaviy mehnat bozorisharoitda ta'lim

jarayonini tashkil etishda, talabalarning o'quv faoliyatlarini hamda kelajakdagi muvaffaqiyatli karyerasini ta'minlashda innovatsion xarakterga ega vositalardan foydalanilmoqda. Ayni o'rinda ana shunday vositalardan biri talaba portfoliosi hisoblanadi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang'ich ta'limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar"

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son qarori 1-ilovasi "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 6-bob "Baholash, baholarni konvertatsiya qilish" 31-bandida "Baholash usullari fan yoki modul doirasidagi talabning yutuqlarini aks ettiruvchi va tasdiqlovchi yozma, og'zaki, amaliy ish, loyiha, portfolio va nazoratlar kabi turlarni o'z ichiga qamrab oladi. Baholash mezonini ta'lim olish natijasiga erishilganligini aks ettirishi shart" deb qayd etilgan.⁵ Ushbu qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Baholash usullari tarkibida talaba portfoliosi bo'lishi bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Talaba portfoliosini yaratish va undan unumli foydalanish hozirgi kundagi dolzarb va muammoli masala bo'lib kelmoqda.⁶

Raqamli asrda an'anaviy rezyume nafaqat malakalarni sanab o'tadigan, balki ularni ko'rsatadigan dinamik va ko'p qirrali vositaga aylandi. Elektron portfolio (e-portfolio) talabalarning akademik va professional qurolining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, ularning qobiliyatlari, tajribasi va shaxsiy rivojlanishini namoyish qilish uchun kuchli platforma bo'lib xizmat qiladi. XXI-asrning mehnat bozori

shiddatli raqobatga ega bo'lib, ish beruvchilar kuchli malaka va tajribalar to'plamini namoyish eta oladigan nomzodlarni qidirmoqda. Elektron portfoliolar interfaol to'plam bo'lib, ular talabalarning imkoniyatlarining to'liq va samarali qamrab oladi. Ushbu raqamli omborga yozma topshiriqlar, taqdimotlar, videolar, loyihalar, sertifikatlar, qo'llanmalar, mualliflik nashrlari, ko'rsatmalar va mulohazalar kabi turli artefaktlar kirishi mumkin, ularning barchasi birgalikda shaxsning iste'dodlari va salohiyatini har tomonlama tasvirlaydi.

Oliy ta'lim muassasalari elektron portfolio loyihalarini o'z o'quv dasturlari doirasida tobora ko'proq integratsiyalashgani sababli, talabalarga o'zlarining akademik martabalarida o'zlarining professional hikoyalarini yaratish imkoniyati beriladi. Ishga tayyorgarlik ko'rishga bunday proaktiv yondashuv talabalarga vaqt o'tishi bilan ularning rivojlanishini hujjatlashtirishga, ularning rivojlanayotgan qiziqishlarini qamrab olishga, ko'nikmalarni kengaytirishga va sezilarli yutuqlarga erishishga imkon beradi. Elektron portfolio talaba bilan birga rivojlanadigan jonli hujjatga aylanadi, ularning doimo o'rganishi va moslashuvchanligidan dalolat beradi - zamonaviy ishchi kuchida yuqori baholanadigan xususiyatlardir.

ADABIYOT TAHLILI

Elektron portfoliolarga oid adabiyotlar (elektron portfoliolar) ta'lim va kasbiy kontekstlarda turli funktsiyalarni bajaradigan ko'p qirrali vositalar ekanligini ko'rsatadi. Ko'plab tadqiqotlar o'rganish va shaxsiy rivojlanishni yaxshilashda elektron portfoliolarning foydaliligini ta'kidlaydi, bu esa o'z navbatida talabalarning kelajakdagi martaba muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin.

Shaklee B.D., Barbour N. E., Ambrose R., ning fikricha, portfolio

⁵ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 824-sonli Qarori / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2020-y., 09/20/824/1689-son.

⁶ Rasulov, Erkin. "TALABA PORTFOLIOSINI YARATISH TEXNOLOGIYASI." *Scienceweb academic papers collection* (2022).

muallif va uning ta'lim tizimi doirasidagi taraqqiyotini aks ettiruvchi noyob to'plam bo'lib, kasbiy ta'lim tizimini baholash vositasi sifatida o'ziga hos jamlanma hisoblanadi. Portfolio muallifni ta'lim tizimi ishtirokchilari va boshqa tegishli shaxslar bilan tanishtiradi. Ta'lim tizimida portfolio asosan muallifning shaxsiy rivojlanishi va muvaffaqiyatini hujjatlashtirish uchun ishlatiladi, lekin shu bilan birga, u kasbiy ta'lim tizimining sifatini baholovchi mezon vositasi bo'lishi mumkin.⁷

Elektron portfoliolar (e-portfoliolar) talabalarning kelajakdagi martaba yo'llarini shakllantirishda asosiy vosita sifatida paydo bo'ldi. Ushbu raqamli platformalar talabalarning ilmiy yutuqlari, ko'nikmalari va tajribalarining keng qamrovli namoyishini ta'minlaydi va ularning o'quv sayohatining dinamik artefaktlari bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektron portfoliolar o'quvchilarni o'zlarining kuchli tomonlari va yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarini tanqidiy baholashga undashda aks ettirish amaliyotini osonlashtiradi. O'z yutuqlarini turli multimedia formatlarida hujjatlashtirish orqali talabalar zamonaviy ish joyida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantiradilar.⁸

Foydalarga qaramay, elektron portfoliolarni amalga oshirishda qiyinchiliklar mavjud, jumladan, texnik muammolar va maxfiylik muammolari. Biroq, puxta rejalashtirish va o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan holda, elektron portfoliolar talabalarni tez

rivojlanayotgan mehnat bozori talablariga tayyorlashda kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.⁹

Xulosa qilib aytganda, adabiyot talabalarning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati uchun asos sifatida elektron portfoliolarning transformatsion salohiyatini ifodalaydi. Fikrlash, o'z-o'zini baholash va raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali elektron portfoliolar talabalarni XXI-asr ishchi kuchining dinamik va raqobatbardosh landshaftida rivojlanishga tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalar o'rtasida kelajakdagi muvaffaqiyatli karyera uchun zamin yaratishda elektron portfoliolarning samaradorligini o'rganish uchun aralash usullardan foydalanadi. Tadqiqot metodologiyasi elektron portfoliolarning o'quvchilarning martaba yo'nalishini shakllantirishdagi rolini har tomonlama tushunish uchun miqdoriy va sifat ma'lumotlarini to'plashga mo'ljallangan. (1-rasm)

⁷ Shaklee B.D., Barbour N. E., Ambrose R., Hansford S. J. Designing and using portfolios. Boston: Allyn and Bacon, 1997

⁸ Reynolds, Claire. Evaluation of Essential Skills Online (ESO): A Utilization-Focused Approach to a Developmental Evaluation of a Workplace Literacy and Numeracy Resource. Diss. Carleton University, 2022.

⁹ Abdul Wahab, Monisa. Raising engagement and motivation through gamified e-portfolio: A student perspective. Diss. University of Warwick, 2019.

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang'ich ta'limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar"

1-rasm. Elektron portfolioning talabalarlarning muvaffaqiyatli karyera yo'nalishini shakllantirishdagi rolini miqdoriy va sifat ma'lumotlarini to'plash bosqichlari

Ko'rinib turibdiki, ePortfolio turli maqsadlarga mos kelishi va shuning uchun turli jarayonlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ushbu maqolada e'tibor qaratiladigan funktsiyalar orasida ePortfolio universitet sektorida bandlikni targ'ib qilish, qo'llab-quvvatlash, yaxshilash uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ishga qabul qilish va baholash jarayonlari: ePortfolio yordamida ishga da'vogarlar o'zlarining mavjud ko'nikmalari potensial ish beruvchining talablariga qanday javob berishini yaxshiroq aniqlash, kontekstlash va tushunish, shuningdek, kelajakdagi ishga joylashish imkoniyatlari yaxshiroq bo'lish uchun ularning rivojlanish ehtiyojlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ularning o'zlarini mehnat bozorida maksimal joylashtirishga erishadigan tarzda taqdim etish qobiliyatini yaxshilaydi. Bo'lajak ish beruvchi nuqtai

nazaridan ePortfoliolardan foydalanish ishga qabul qilish va lavozimga ko'tarilish uchun arizalarning sifati va uyg'unligini oshirishi, ishga qabul qilish va nomzodlarni baholash jarayonlarini soddalashtirishi mumkin.¹⁰

Dunyo bo'ylab oliy ta'lim muassasalari ePortfolio tizimlarini joriy qilmoqdalar va o'z talabalarini elektron portfoliolarni ishlab chiqishga undamoqdalar, chunki ular talabalarni ishga joylashtirish, integratsiyalashgan o'quv faoliyati yoki o'z tanlovi bo'yicha ishga tayyorlash uchun akademik xodimlar bilan ishlash uchun muhim vositadir.

Kvinslend Texnologiya Universitetidagi Karyera va Bandlik Xizmati (The Careers and Employment Service at Queensland University of Technology) butun institut miqyosida talaba elektron portfolio platformasini ishlab chiqdi.¹¹ Talabalarga universitetda o'qish davomida martaba rivojlanishining turli jihatlariga e'tibor qaratishga yordam berish uchun mo'ljallangan Ishga qabul qilish dasturi bilan birgalikda e-Portfolioning amaliy ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Ishga joylashishni rivojlantirish dasturiga Ish joyiga tayyorlash, Ishga tayyorlash, Karyera boshqaruvi va Ish joyida chidamlilik kabi bir qator modullar kiritilgan. Talabalar har bir modul va har bir modul doirasida o'z faoliyatlarini o'z ichiga olgan talabalar ePortfolio bilan shug'ullanishlari tavsiya etiladi. Dastur ta'limni boshqarish tizimi

¹⁰ Rasulov, Erkin Madraimovich. "ELEKTRON PORTFOLIO TALABANING KASBIY VA IJODIY FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA." *Innovative Development in Educational Activities* 2.13 (2023): 41-46.

¹¹ Australian Learning & Teaching Council, & Queensland University of Technology (ALTC & QUT). (2009), ePortfolio concepts for employers, professional bodies and careers services. QUT. Retrieved April 2010, from http://net.educause.edu/ir/library/html/nlii_ar_2003/digit_alme.asp.

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang'ich ta'limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar"

doirasida qurilgan va universitet akademiklari talabalarning haqiqiy martaba yo'nalishlari bilan tanishishini oshirish uchun o'quv dasturiga turli modullarni kiritish imkoniyatiga ega. Shunday qilib, talabalarning o'z kurslarini tanlashiga ishonchlari yaxshilanadi va o'quv dasturi kelajakda ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradigan qobiliyat va ko'nikmalarni qanday rivojlantirishi ularga ayon bo'ladi. Talabalar bitiruvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va qayd etish va ishga joylashish ko'nikmalarini egallashda yordam berish orqali e-Portfoliodan foydalanish va uning rivojlanishi va samaradorligiga hissa qo'shishini rag'batlantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Florida shtat universiteti (Florida State University) ning Karyera portfolio dasturi (Career Portfolio Program (CPP)) talabalarni rejalashtirish, fikrlash, malaka oshirish va portfolio hujjatlari orqali kelajakdagi mehnat faoliyati dunyosiga tayyorlaydi. CPP talabalarning kerakli ko'nikmalarini rivojlantirishga olib keladigan o'rganish tajribasini aniqlash, talabalarning yutuqlari va malaka hujjatlarini yig'ish nuqtasini taqdim etish va talabalar qo'shimcha ta'lim yoki ish qidirishga kirishganlarida qo'llab-quvvatlash uchun foydalaniladigan potensial marketing vositasini ishlab chiqish uchun ishlatiladi.¹²

Elektron portfolioning afzalliklaridan biri shundaki, u to'g'ri qo'llanilsa, u o'quvchilarga tanqidiy fikr yuritishga, faol, mustaqil va o'zini o'zi boshqara oladigan talabalar bo'lishga yordam beradi Cheng va Chau tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 21-asrning doimiy o'zgaruvchan ta'lim

¹² Moretti, Michela. "ePortfolio as a job-seeking tool for universities." *Journal for Perspectives of Economic, Political, and Social Integration* 17.1-2 (2011): 87.

muhitini boshqarishda yaxshi qurollanish uchun talabalar o'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim strategiyalarini ishlab chiqqanlaridir. Uning ta'kidlashicha, o'rganish miqdori ortib borayotgan raqamli muhitda an'anaviy sinf sharoitlarida keng tarqalgan tashkiliy va nazorat mavjud emas.¹³ Rasmiy tuzilmaning yo'qligi o'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim strategiyalari zarurligini ko'rsatadi. 2-rasmda bu munosabatlar tasvirlangan.¹⁴

2-rasm: Elektron portfolio orqali o'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish.

Elektron portfolio talabalarning o'quv jarayonidagi yutuqlari va muvaffaqiyatlarini hujjatlashtirganligi sababli, talabalar o'zlarining yutuqlarini osongina ko'rib chiqishlari va mulohaza yuritishlari mumkin.¹⁵ Bu, o'z navbatida, talabalarga o'qishni davom ettirish va kelajakda muvaffaqiyatli karyera qilish uchun zarur bo'lgan motivatsiyani berishi

¹³ qizi Rasulova, Dilafruzxon Sharobiddin. "INGLIZ TILINI O'RGANISH MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDAGI INTERFAOL TA'LIM USULLARINING AHAMIYATI." *Ta'lim faoliyatida innovatsion rivojlanish* 2.15 (2023): 76-81.

¹⁴ Cheng, G. & Chau, J. (2013). Exploring the relationship between students' self-regulated learning ability and their ePortfolio achievement. *The Internet and Higher Education*, 17, 9-15. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.005>

¹⁵ Pegrum, M. & Oakley, G. (2017). The changing landscape of e-portfolios: Reflections on 5 years of implementing e-portfolios in pre-service teacher education. In T. Chaudhuri & B. Cabau (Eds), *E-portfolios in higher education* (pp. 21-34). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3803-7_2

mumkin.¹⁶

Talabalar uchun elektron portfolioni yaratish jarayoni "yakuniy mahsulot" ning o'zi kabi qimmatlidir. Bu o'z-o'zini aks ettirish, tanqidiy fikrlash va shaxsiy brendingni rag'batlantiradi. Talabalar o'z ishlarini saralashni o'rganadilar, o'zlarining ta'lim yo'llarini va kasbiy o'ziga xosligini eng yaxshi ifodalovchi qismlarni tanlaydilar. Ushbu aks ettiruvchi amaliyot nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki kelajakdagi ish beruvchilarga o'z qadr-qimmatini ifodalashga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, elektron portfolio o'quvchining qobiliyatlari, yutuqlari va vaqt o'tishi bilan o'sishining dinamik va keng qamrovli namoyishi bo'lib, talabalarning muvaffaqiyatli karyerasi uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Talabalar o'zlarining ko'nikmalari, bilimlari va tajribalarini aks ettiruvchi ish tanlovini tanlash orqali bo'lajak ish beruvchilarga o'zlarining erishgan muvaffaqiyatlari va vakolatlari haqida aniq, ishonchli ma'lumot va dalillarni taqdim etishlari mumkin.

Elektron portfolioning muhim xususiyatlari nafaqat o'zini-o'zi taqdim etishni osonlashtiradi, balki doimiy rivojlanayotgan mehnat bozorida doimiy o'rganish va o'z-o'zini aks ettirishni rag'batlantiradi. Talabalar oliy ta'lim muassasasidan professional hayotga o'tayotganda, elektron portfolioga ega bo'lish ularning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi va ularni raqobat muhitida ajratib turishi ta'minlaydi. Shu sababli, kuchli elektron portfolioni rivojlantirishga vaqt va kuch sarflash, shubhasiz, kelajakdagi

muvaffaqiyatli karyera va martabaga intilayotgan har qanday talaba uchun oqilona strategiyadir.

¹⁶ Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 824-sonli Qarori / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2020-y., 09/20/824/1689-son.
2. Rasulov, Erkin. "TALABA PORTFOLIOSINI YARATISH TEXNOLOGIYASI." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Shaklee B.D., Barbour N. E., Ambrose R., Hansford S. J. Designing and using portfolios. Boston: Allyn and Bacon, 1997
4. Reynolds, Claire. Evaluation of Essential Skills Online (ESO): A Utilization-Focused Approach to a Developmental Evaluation of a Workplace Literacy and Numeracy Resource. Diss. Carleton University, 2022.
5. Abdul Wahab, Monisa. Raising engagement and motivation through gamified e-portfolio: A student perspective. Diss. University of Warwick, 2019.
6. Rasulov, Erkin Madraimovich. "ELEKTRON PORTFOLIO TALABANING KASBIY VA IJODIY FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA." Innovative Development in Educational Activities 2.13 (2023): 41-46.
7. Australian Learning & Teaching Council, & Queensland University of Technology (ALTC & QUT).(2009), ePortfolio concepts for employers, professional bodies and careers services. QUT. Retrieved April 2010, from http://net.educause.edu/ir/library/html/nlii_ar_2003/digitalme.asp.
8. Moretti, Michela. "ePortfolio as a job-seeking tool for universities." Journal for Perspectives of Economic, Political, and Social Integration 17.1-2 (2011): 87.
9. qizi Rasulova, Dilafruzxon Sharobiddin. "INGLIZ TILINI O'RGANISH MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDAGI INTERFAOL TA'LIM USULLARINING AHAMIYATI." Ta'lim faoliyatida innovatsion rivojlanish 2.15 (2023): 76-81.
10. Cheng, G. & Chau, J. (2013). Exploring the relationship between students' self-regulated learning ability and their ePortfolio achievement. The Internet and Higher Education, 17, 9-15. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.005>
11. Pegrum, M. & Oakley, G. (2017). The changing landscape of e-portfolios: Reflections on 5 years of implementing e-portfolios in pre-service teacher education. In T. Chaudhuri & B. Cabau (Eds), E-portfolios in higher education (pp. 21-34). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3803-7_2
12. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti davrida pedagogika, maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limning rivojlanish tendensiyalari: muammo va yechimlar”

20.	Ochilov F. I. O‘quvchilarda rivojlantiriladigan tabiiy-ilmiy tafakkur mazmuni masalalari.....	52
21.	Islamova M. Sh., Risqitillayeva N. S. Pedagogika tizimida integratsiya innovatsion yondashuv sifatida.....	54
22.	Raimova N A. Pedagogik muloqot va zamonaviy pedagogga qo‘yiladigan talablar.. ..	56
23.	Safayeva D.H. Akmeologik yondashuvlar asosida o‘qituvchi kasbiy mahoratini oshirish.....	59
24.	Toshkenboyev N. Q. Ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlar asosida akademik litsey o‘quvchilarida huquqiy madaniyatni rivojlantirish.....	61
25.	Safayeva D.H., Ro‘ziboyeva B.N. Gender yondashuv asosida o‘quvchilarni ijtimoiylashtirishga yo‘naltirish mexanizmlari.....	64
26.	Yakubova Sh.Y., Otanazarova M.A. Sharq allomalarining farzad tarbiyasidagi qarashlari.....	65
27.	Salavatova X.S, Abdullayeva X.Sh. Ta‘lim tizimida STEAM ta‘lim texnologiyasini qo‘llashning ahamiyati.....	68
28.	Yakubova Sh.Y., Islombayeva O.R. Ta‘lim jarayonida innovatsiyalar va ilg‘or xorijiy tajribalar.....	71
29.	Azadov B.A. Raqamli axborot texnologiyalarining ta‘limda tutgan o‘rni.....	73
30.	Azadov B.A. Raqamli ta‘lim texnologiyalari va zamonaviy aloqa amaliyotlarida kitobxonlik madaniyatini oshirish masalasi.....	76
31.	Shernafasova H.R. Rajabbayeva N.O. Ta‘lim sifatini oshirishda masofaviy ta‘limning ahamiyati.....	79
32.	Qozoqova I.I., Islomova Q.B. O‘smirlik davrida kuzatiladigan psixologik mummolar.....	80
33.	Abdaliyeva B.I., Xudayqulova F.B. Kichik maktab o‘quvchilari bilan ishlashda individual ta‘lim dasturining zaruriyati.....	82
34.	Abdirimova Sh.X. Ta‘lim jarayonini tashkil etishda muammoli ta‘limning ahamiyati.....	85
35.	Isoqjonova D.M. Abdurazzoqova M.A. Rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalarning ota-onalariga kompleks yordam ko‘rsatish tizimi va eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning muloqot xususiyatlari.....	87
36.	Avezova B.X. Talabalarda o‘z-o‘zini boshqarish jarayoni – pedagogik va psixologik muammo sifatida.....	89
37.	Egamberdiyeva L.U.Xudayqulova F.B. Individual ta‘lim shakli texnologiyasining mazmun-mohiyati.....	91
38.	Rasulov E.M. Elektron portfolio talabaning kelajakdagi muvaffaqiyatli karyerasi asosi sifatida.....	93
39.	Eshchanova X. X. Yoshlar ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ziyorat turizmining o‘rni.....	100
40.	Togonova Sh.A, Gulummatova X. Oilada bola tarbiyasining psixologik jihatdan o‘rganilishi.....	101

0326